

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYAT

Yorqinova Sevinch G'iyosiddin qizi

Samarqand davlat chet tillari instituti talabasi

Sevinchorqinova06@gmail.com

+998994104106

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy texnologiyalarning ta'lim sohasidagi o'rni, yoshlarning shaxsiy rivojlanishdagi ahamiyati va bugungi kunda yoshlar hayotiga salbiy hamda ijobiy ta'siri haqida yozilgan. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, yoshlarning ilm olishida texnologiyalarning qanchalik ahamiyatli ekanligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: onlayn platformalar, texnologiya, internet, elektron kutubxonalar, multimedia vositalari, sun'iy intellekt, chatgpt, google

Abstract: This article examines the role of modern technologies in the field of education, their significance in the personal development of young people, and both their positive and negative impacts on the lives of youth today. Based on the results of various studies, it discusses how important technologies are in enhancing young people's learning processes.

Keywords: online platform technology, internet, electronic libraries, multimedia tools, artificial intelligence, ChatGPT, Google.

Bugungi kunda ta'lim tizimiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimini hozirgi kundagi zamon talablariga moslashtirish, zamonaviy o'quv qo'llanmalarini yaratish, ta'lim tizimida yangi texnologiyalardan foydalanish bo'yicha qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta'lim va tarbiya bo'ladi!" - so'zlari bejizga aytilmagan. Bilimli yoshlar o'sib ulg'ayotgan davlatda taraqqiyot bo'ladi. Shu boisdan yoshlar ta'lim olishi uchun yurtimizda keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ta'lim jarayonlarini yanada sifatli va samarali bo'lishi uchun turli texnologiyalardan unumli foydalanish jadal tarzda rivojlanmoqda. Internet tarmog'i orqali yoshlar dunyoning turli nuqtalaridagi

Iqtidorli talabalar

ilmiy manbalaridan foylanish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Onlayn platformalar, elektron kutubxonalar va masofaviy dars jarayonlarining tashkil etilishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Bu esa o'quvchilar o'z ustida mustaqil ishlash, mustaqil ravishda ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qildi. Eng samaralisi talabalar bir vaqtning o'zida onlayn darslarga qatnashib turli tillarni o'rganish va chet ellik mutaxassislar bilan malaka almashinish imkoniyatiga ega bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra: 2025-yilda chet elda onlayn o'qishga bo'lgan qiziqish 23% ga oshgan va potensial xalqaro talabalarning 16% dan ortig'i onlayn ta'limni afzal ko'rmoqda.

Texnologiyalarning zamonaviylashuvi dars jarayonlarini qiziqarli va interaktiv tarzda olib borish imkonini berdi. Turli multimedia vositalari, onlayn dars ishlanmalari orqali murakkab bo'lgan mavzularni ham tez va oson tushuntirish mumkin. Natijada, talabalarning darsga bo'lgan ishtiyoqi yanada ortadi va bilimlarni o'zlashtirish darajasi yaxshilandi. Bundan tashqari, o'quvchilar dars davomida tushunmagan mavzularini onlayn platformalardan izlab yaxshi o'zlashtirib olish va yana mustahkamlashi mumkin. Eng quvonarlisi yoshlar o'zlari ega bo'lgan bilimlarini va ko'nikmalarini hech qanday moliyaviy manfaatni ko'zda tutmagan holda internet tarmoqlari orqali o'z tengdoshlariga ulashmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn chatlar, kanallar, zoom platformasi yoki boshqa foydali ilovalar orqali yoshlar o'zlari istagan, o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda ilm olishmoqda.

Shu bilan birga, texnologiyalardan o'rinsiz foydalanish ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, bugungi kunda ko'plab yoshlar sun'iy intellektdan foydalanish orqali internetga qaramlik, vaqtni samarasiz sarflash va shaxsiy rivojlanishning pasayishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Albatta, bu ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Ba'zi yoshlar o'zlariga berilgan topshiriqlarni CHatGPT, Google va turli telegram botlar yordamida tayyorlashadi. Buning natijasida bilim darajasi yanada kuchayish o'rniga, yosh avlodni shaxsiy fikrini, hayotga bo'lgan intilishini yo'qotmoqda. Tabiiyki, turli axborotlar qiziquvchan yoshlarni o'ziga tortadi. Internetdan nazoratsiz va maqsadsiz foydalanish ijtimoiy, ma'naviy va psixologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Haddan tashqari zamonaviy texnologiyalardan foydalanish insonni real hayotdan uzoqlashtirib, ilimsizlik va ma'naviy qashshoqlik tomon yetaklamoqda. Ayrim yoshlar ilm olish o'rniga turli odob qoidalariga to'g'ri kelmaydigan video va filmlarni afzal ko'radi. Eng achinarlisi shundaki, bilim va malakaga ega bo'lmagan o'quvchilarning ta'lim maskanlarida dars berishlari yosh avlodning kelajagida jiddiy ta'sir ko'rsatmasdan qo'ymaydi.

Iqtidorli talabalar

Xulosa qilib aytganda, texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim tizimini jahon standartlariga moslashtirishga, yangi kashfiyotlar qilishga va turli tabaqa vakillarini teng huquqli bo'lib, ilm olishiga keng yo'l ochib berdi. Faqatgina har bir inson eng avvalo, aniq maqsad sari harakatlanishi va vaqtning qadriga yetishi juda muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2021.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahurat. – Toshkent: TDPU, 2006.
3. Taylaqov N.I. Axborot texnologiyalari va ta'lim tizimi integratsiyasi. Monografiya. – Toshkent, 2021.